

BANK VA MOLIYA TIZIMIDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN
ISLOHOTLAR TAHLILI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6532384>

Omonova Shohista Ikrom Qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Magistratura bo'limi

"Mintaqaviy iqtisodiyot" mutaxassisligi

II bosqich magistranti

Annotatsiya: Bugungi kunda yurtimizda bir qator ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar amalga oshirilmoqda. To'g'ri belgilangan ijtimoiy-iqtisodiy siyosat mamlakatda jadal iqtisodiy o'sishni ta'minlaydi. Iqtisodiy o'sishga erishilganda mamlakatda aholi turmush tarzi yaxshilanadi. Maqolada respublikada bank tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar va uning iqtisodiy o'sishga ta'siri tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Iqtisodiy o'sish, bank tizimi, O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki, narxlar barqarorligi, pul-kredit siyosati, inflyatsion target.

Kirish.: Mamlakatimiz mustaqillika erishganidan so'ng iqtisodiyotni rivojlantirish, aholi turmush tarzini yaxshilash, farovonlikka erishish maqsadida keng ko'lamli islohotlar amalga oshirildi. Qo'yilgan maqsadga erishish uchun har bir soha va tarmoqlar uchun qabul qilingan qarorlar, farmonlar, qonunlar va ularning ijrosi muhim ahamiyatga ega.

Bu islohotlardan ko'zlangan pirovard maqsad bitta – xalqimizni hayotdan rozi qilish, boy qilish. Bunga odamlarni tadbirkorlikka, ishbilarmonlikka o'rgatish, kichik biznes va tadbirkorlik sohasini qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirish orqali erishish mumkin. Zotan, Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek, "xalq boy bo'lsa, davlat ham boy va qudratli bo'ladi".⁴⁰

Tadqiqot metodologiyasi.

Tanlangan metodologiya umumiy tadqiqot strategiyasi, kompleks tahlil usullari, ma'lumotlarni qayta ishlash va umumlashtirish, statistik tahlil usullaridan foydalanishning kombinatsiyasidir. Ular birgalikda ishda belgilangan maqsad va vazifalarga erishish uchun muammoning keng qamrovli ilmiy tadqiqotini o'tkazishga qaratilgan.

⁴⁰ uza.uz O'zbekiston milliy axborot agentligining rasmiy veb-sahifasi

Tadqiqot natijalari.

Bank tizimi iqtisodiyotning tomirlari hisoblanib, o'tgan 31 yil davomida bank tizimini isloh qilish va tartibga solish uchun bir nechta huquqiy hujjatlar qabul qilindi. Jumladan, 2019-yil 11-noyabrda O'RQ-582-sonli Markaziy bank to'g'risidagi qonunning yangi tahriri qabul qilindi.

Ilgari Markaziy bankning bosh maqsadi milliy valyutaning barqarorligini ta'minlash bo'lgan bo'lsa, yangi tahrirga asosan Markaziy bank faoliyatining asosiy maqsadlari quyidagilardan iborat:

- narxlarning barqarorligini ta'minlash;
- bank tizimining barqarorligini ta'minlash;
- to'lov tizimlari ishlashining barqarorligini ta'minlash.⁴¹

Narxlarning barqarorligi bu - narx-navoning keskin oshib yoki keskin tushib ketmasligi. Narxlar keskin oshib ketishi talabga ta'sir etib, aholining xarid qobiliyati va real daromadlari pasayishiga va natijada aholi turmush tarzi yomonlashishiga olib keladi. Aksincha, narx-navoning keskin tushib ketishi ishlab chiqaruvchilar va xizmat ko'rsatuvchilarning daromadlari va foyda me'yoriga ta'sir etib, ishlab chiqarish hajmining pasayishiga, natijada ish o'rinlarining qisqarishi va ishsizlik darajasining ortishiga olib keladi. Bu holat esa iqtisodiy o'sishning pasayishiga olib keladi.

Mamlakatda narxlar barqarorligini ta'minlash yuqoridagi salbiy oqibatlarining oldini olish hamda barqaror iqtisodiy o'sish sur'atlariga erishish imkonini beradi.

1-jadval

2019-yil	2020-yil	2021-yil
115,20%	111,4%	109,98%

Iste'mol narxlari indeksi (INI) % da⁴²

Yuqoridagi jadvaldan ko'rinib turibdiki, 2021- yildagi yillik umumiy INI 2020-yildagi ko'rsatkichdan 0,9 foiz bandga va 2019- yildagi ko'rsatkichdan 5,2 foiz bandga past bo'ldi. Bu esa, yil sayin narxlarning oz bo'lsada barqarorlashayotganidan dalolat beradi.

Shuningdek, yuqori foiz stavkalari iste'mol narxlariga ta'sir qilishi va inflyatsiyani yuzaga keltirishini inobatga olgan holda O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Inflyatsion targetlash rejimiga bosqichma-bosqich o'tish orqali pul-kredit siyosatini takomillashtirish to'g'risida" farmoniga asosan 2020-yildan inflyatsiyon targetlash rejimiga o'tdi.

⁴¹ 2019-yil 11-noyabr O'RQ-582-sonli Markaziy bank to'g'risidagi qonun

⁴² stat.uz ma'lumotlari asosida muallif ishlanmasi

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

Inflyatsion targetlash deganda – oldindan belgilanadigan inflyatsiya darajasi (target)ni keng jamoatchilikka e'lon qilish, hamda ushbu ko'rsatkichga erishish va uni saqlab qolish jarayoni tushuniladi.⁴³

1-rasm. Inflyatsiyaning maqsadli ko'rsatkichlari o'zgarish trayektoriyasi⁴⁴

Inflyatsion targetlash - pul-kredit siyosati rejimi bo'lib, bunda Markaziy bankning barcha say-harakatlari hamda pul-kredit siyosati instrumentlari mamlakatda inflyatsiyani pasaytirish va inflyatsiya bo'yicha belgilangan maqsad ko'rsatkichiga (targetga) erishishga qaratiladi.

O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki tomonidan inflyatsion targetlash rejimiga bosqichma-bosqich o'tilayotgan bo'lib, 2023-yilning oxirida 5 foiz darajadagi inflyatsion maqsad (target)ga erishish rejalashtirilgan.

Xalqaro valyuta fondining rasmiy statistik ma'lumotlariga ko'ra, 2018-yilda inflyatsion targetlash rejimini qo'llayotgan mamlakatlar soni 41 ta bo'lib, uning 30 tasi rivojlanayotgan mamlakatlardir.

⁴³ <https://finlit.uz>

⁴⁴ O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki ma'lumotlari asosida

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

	Inflyatsion targetlash rejimidagi davlatlar		Almashuv kursini targetlash rejimidagi davlatlar
	Monetar targetlash rejimidagi davlatlar		Boshqa

2-rasm. Dunyo bo'ylab pul-kredit siyosati rejimlari⁴⁵

2-jadval

Maqsadlar tasnifi	Inflyatsion targetlash	Monetar targetlash	Valyuta kursini targetlash
Yakuniy maqsad	Narxlar barqarorligi	Narxlar barqarorligi va muvozanatli iqtisodiy o'sish	Narxlar va valyuta kursi barqarorligi
Oraliq maqsad	Inflyasiya prognozi	Pul agregatlari	Valyuta kursi
Operatsion maqsad	Pul bozoridagi stavkalar foiz	Rezerv pullar, xalqaro rezervlar	Valyuta kursi yoki valyutalar korzinasini

⁴⁵ O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki ma'lumotlari asosida

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

Pul-kredit instrumentlari	Ochiq	Rezervlash	Valyuta
	bozordagi operatsiyalar, doimiy tusdagi operatsiyalar	talablari, bozordagi operatsiyalar, stavkasi	ochiq intervensiyalari, qayta moliyalash foiz operatsiyalari, rezervlash talablari

Pul-kredit siyosati rejimlari⁴⁶

XVF ekspertlarining fikriga ko'ra, inflyatsion targetlashdan pul-kredit siyosatining indikatori sifatida foydalanish uchun ikkita sharoit mavjud bo'lishi lozim. Birinchidan, Markaziy bank mustaqil pul-kredit siyosatini amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'lishi lozim. Markaziy bank hukumat maqbul deb hisoblagan inflyasiya darajasiga erishish uchun monetar instrumentlarni erkin tanlash huquqiga ega bo'lishi lozim. Mamlakatda byudjet-soliq siyosatining talablari pul-kredit siyosatini ishlab chiqishda ustuvor yo'nalishlar sifatida inobatga olinmasligi lozim. Boshqacha qilib aytganda, mamlakatda «byudjet gegemonligi» tushunchasi mavjud bo'lmasligi lozim.

Ikkinchidan, inflyatsiyaning maqsadli ko'rsatkichi indikator sifatida tanlab olinishi uchun ish haqining o'sishi, aholi bandligi darajasi va almashuv kursi bo'yicha maqsadli ko'rsatkichlar belgilanmasligi lozim. Buning sababi shundaki, milliy valyutaning xorijiy valyutaga nisbatan kursining belgilanishi Markaziy bankni, o'zining pul-kredit siyosatini, ana shu ko'rsatkichni bajarish uchun moslashtirishga majbur qiladi. Bu esa, o'z navbatida, Markaziy bankka inflyasiyaning maqsadli ko'rsatkichini ta'minlash uchun monetar instrumentlardan erkin va to'liq foydalanish imkonini bermaydi. Natijada, pul-kredit siyosatining taktik maqsadlarining mazmunida ikki yoqlamalik, qarama-qarshilik yuzaga keladi.⁴⁷

3-jadval

Mamlakat	Infl yatsion targetlashga o'tgan vaqti	Targ etlashga o'tgandan so'ng ershilgan inflyatsiya darajasi	Mamlaka t	Infl yatsion targetlashga o'tgan vaqti	Targe tlashga o'tgandan so'ng ershilgan inflyatsiya darajasi
Yangi	199	1-3	Filippin	200	4+/-1

⁴⁶ O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki ma'lumotlari asosida

⁴⁷ <https://review.uz/uz/post/inflyatsion-targetlash-va-uning-ziga-xos-xususiyatlari>

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

Zelandiya	0			2	
Kanada	1991	2+/-1	Gvatemala	2005	5+/-1
Birlashgan Qirollik	1992	2(maqsadli nuqta)	Indoneziya	2005	5+/-1
Avstraliya	1993	2-3	Ruminiya	2005	3+/-1
Shvetsiya	1993	2(maqsadli nuqta)	Serbiya	2006	4-8
Chexiya Respublikasi	1997	3+/-1	Turkiya	2006	5.5+/-2
Isroil	1997	2+/-1	Armaniston	2006	4.5+/-1.5
Polsha	1998	2.5+/-1	Gana	2007	8.5+/-2
Braziliya	1999	4.5+/-2	Urugvay	2007	3-7
Chili	1999	3+/-1	Albaniya	2009	3+/-1
Kolumbiya	1999	2-4	Gruziya	2009	3
Janubiy Afrika	2000	3-6	Paragvay	2011	4.5
Tayland	2000	0.5-3	Uganda	2011	5
Vengriya	2001	3+/-1	Dominik Respublikasi	2012	3-5
Mexiko	2001	2+/-1	Yaponiya	2013	2
Islandiya	2001	2.5+/-1.5	Moldova	2013	3.5-6.5
Koreya Respublikasi	2001	3+/-1	Hindiston	2015	2-6
Norvegiya	2001	2.5+/-1	Qozog'iston	2015	4
Peru	2002	2+/-1	Rossiya	2015	4

Daromad darajasidan qat'iy nazar dunyo bo'yicha inflyatsion targetlashga o'tgan mamlakatlar⁴⁸

Yuqoridagi jadvaldan ko'rinib turibdiki, dunyoning har bir mintaqasidagi rivojlangan hamda rivojlanayotgan mamlakatlar markaziy banklari inflyatsiyani targetlashga o'tishgan. Inflyatsiyani targetlashga o'tgan birinchi mamlakat Yangi Zelandiya bo'lgan. Finlandiya, Ispaniya va Slovakiya Respublikasi yevroni milliy valyuta sifatida qabul qilgandan keyin ularning markaziy banklari inflyatsiyani targetlashni to'xtatgan. Armaniston, Chexiya, Vengriya va Polsha markazlashtirilgan iqtisodiyotdan bozor iqtisodiyotiga o'tish davrida inflyatsiyani targetlash rejimiga o'tishgan. Bir qator rivojlanayotgan iqtisodiyotlar 1997-yilgi inqirozdan so'ng inflyatsiyani targetlashga o'tishgan.

⁴⁸ Xalqaro valyuta fondi ma'lumotlari asosida muallif ishlanmasi

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

Inflyatsion targetlashga ikkinchi bo'lib o'tgan Kanadada 1980-1981-yillarda yillik inflyatsiya 12% dan oshadi. Ular inflyatsiyani pasaytirishning bir necha yo'llarini izlashadi va 1991-yilda 1995-yilgacha 2% li inflyatsion targetga erishishni belgilashadi. Ular 1995-yilda inflyatsiyani 2% ga tushirgandan so'ng inflyatsion targetni shu paytgacha bir necha marta qo'llagan.

Kanada inflyatsiyani targetlashda pul-kredit tizimining instrumentlaridan o'z o'rnida foydalana olgan, ya'ni mamlakat iqtisodiyoti talabga nisbatan taklifni ta'minlay olmagan, narxlar tushib ketgan vaqtda asosiy stavkani ko'targan, bunda foiz stavkalari balandligi sababli is'temolchilar xaridlarini kamaytirishgan. Aksincha iqtisodiyotda keragidan ortiq taklif mavjud bo'lgan holda asosiy stavkani tushirgan, natijada past foiz stavkalarida aholiga turli kreditlar berilgan va talab va taklif muvozanatga kelishni boshlagan.

Inflyatsion targetlash orqali mamlakatda pul-kredit siyosatini shakllantirishning shaffofligini oshirish va ishlab chiqarish uchun hech qanday salbiy oqibatlarisiz inflyatsiya darajasini sezilarli darajada pasaytirish mumkin.

Xulosa qilib aytganda, hozirda mamlakatimizda iqtisodiy o'sishning yuqori ko'rsatkichlariga erishish maqsadida bir qator ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar amalga oshirilmoqda va bu harakatlar tufayli yaxshi natijalarga erishish ko'zda tutilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

2019-yil 11-noyabr O'RQ-582-sonli Markaziy bank to'g'risidagi qonun
stat.uz Davlat statistika qo'mitasining rasmiy veb-sahifasi

investopedia.com

<https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators>

uza.uz O'zbekiston milliy axborot agentligining rasmiy veb-sahifasi

cbu.uz O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining rasmiy veb-sahifasi

finlit.uz

imf.org Xalqaro valyuta fondining rasmiy veb-sahifasi